

DADOS DA HANSENÍASE EM MUNICÍPIOS DO NORDESTE BRASILEIRO NO ÚLTIMO DECÊNIO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

DATA ON HANSENIASIS IN MUNICIPALITIES IN NORTHEAST BRAZIL IN THE LAST DECENNIUM: A COMPARATIVE ANALYSIS

Felipe De Araújo Santos¹, Gabriell Da Silva Dos Santos¹, Vitor Fernandes Silva Paixão¹, João Penha Neto Segundo¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: felipe.as@discente.ufma.br

Editor(a) Acadêmico(a): Rebeca Nascimento de Carvalho

Received: 11/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Santos FA, Santos GSS, Paixão VFS, Segundo JPN, Marques RVDA. DADOS DA HANSENÍASE EM MUNICÍPIOS DO NORDESTE BRASILEIRO NO ÚLTIMO DECÊNIO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA. RevICO. 2023; 23:e010. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562718>

Resumo:

Introdução: A hanseníase é uma enfermidade crônica, infectocontagiosa, causada pelo *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*), essa doença afeta os nervos periféricos e, principalmente, as células de Schwann. No Brasil, apesar da OMS ter proposto uma erradicação da hanseníase até os anos 2000, percebe-se que o país ainda luta com a problemática contando com regiões endêmicas. Atualmente, o que se observa é que, embora, no país, haja potencial para a eliminação da doença em nível nacional, as diferenças regionais acabam na manutenção da enfermidade circulante. **Objetivo:** Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo fazer um levantamento epidemiológico da hanseníase no município de Imperatriz - MA e outros da região nordeste que tenham população semelhante e comparar os dados obtidos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo retrospectivo, cuja coleta dos dados foi feita a partir dos casos de hanseníase notificados nos municípios de Imperatriz/MA, Juazeiro do Norte/CE, Parnamirim/RN, Maracanaú/CE, Sobral/CE, Juazeiro/BA, Itabuna/BA, Lauro de Freitas/BA, Cabo de Santo Agostinho/PE e Arapiraca/AL no período de 2012 a 2021, nos bancos de dados online, disponível no Departamento de Informática do SUS (DATASUS). **Resultados:** O município de Imperatriz foi o que apresentou maior número de casos no período analisado, sendo notificados 1.887 casos. A hanseníase apresentou maior prevalência na população, masculina, parda, sem ensino superior e com 15 anos ou mais. **Conclusão:** A hanseníase persiste como problema de saúde pública não só em Imperatriz – MA, mas também nos outros municípios analisados, afetando principalmente a população de baixa renda, e, na grande maioria, pessoas que não tiveram acesso à educação superior. Desse modo, é preciso realizar novos estudos com uma abordagem ampla da atual situação.

Descritores: Hanseníase; Nordeste; Datasus.

INTRODUÇÃO

A hanseníase é uma enfermidade crônica, infectocontagiosa, causada pelo *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*), uma bactéria álcool-ácido resistente, levemente gram-positiva, que afeta os nervos periféricos e, principalmente, as células de Schwann (BRASIL,

2017). Com o advento da poliquimioterapia, os casos passaram de 5 milhões anuais para menos de 200 mil em 2014 (OMS, 2014). A maioria dos países alcançaram essa meta de menos de um caso para 10 mil habitantes já em 2005, porém, na época atual, a erradicação da hanseníase persiste como um desafio em diversos países (NIITSUMA, 2021).

Entretanto a hanseníase, mesmo com os avanços no tratamento ainda pode causar alterações físicas e sociais a seus portadores, sobrecarregando os serviços de saúde e contribuindo para a estagnação do panorama de desigualdades e ainda dificultando o crescimento socioeconômico desses países. Observando o registro de casos no mundo, o Brasil está em segundo lugar, após a Índia, e obteve entre os anos de 2014 e 2018 taxa de incidência média de 13,64 casos novos/100 mil habitantes (LOPES, 2021). Atualmente, o que se observa é que, embora, no Brasil, haja potencial para a eliminação da doença em nível nacional, as diferenças regionais acabam na manutenção da enfermidade circulante (RIBEIRO *et al* 2018).

Nesse sentido, a hanseníase representa um problema de saúde pública no Brasil, pois a patologia apresenta um enorme poder de causar um impacto físico, social e psíquico para o paciente portador. E apesar da OMS propor uma erradicação da hanseníase até os anos 2000, percebe-se que o país ainda luta com a problemática contando com regiões endêmicas. De acordo com SOUZA (2020), “Atualmente, o país possui o segundo maior número de novos diagnósticos da doença, ficando atrás apenas da Índia”. Isso expõe a gravidade em termos de saúde pública que o Brasil enfrenta.

Ademais, vale ressaltar a grande endemicidade que existe na região Nordeste, visto que segundo DE FILHO LIMA (2021) “cinco primeiros estados com maior número de casos, três eram da região nordeste”, explicitando que existe uma negligência por parte das regiões mais pobres em relação ao Nordeste, visto que a hanseníase é uma doença que tem uma incidência menor em regiões com maior IDH do país, Sul e Sudeste, explicitando um caráter social à doença. Dito isso, a patologia ganha um caráter social, pois existe tratamento que leva a cura da doença, mas que não é oferecido a todos, levando regiões mais pobres a sofrer os maiores danos.

No Maranhão, segundo Boletim Epidemiológico da Hanseníase, entre 2016 e 2020 houve 14658 casos de hanseníase, em 2021 o Maranhão registrou aproximadamente 1700 novos casos de Hanseníase (DATASUS), sendo o segundo estado brasileiro a registrar o maior número de casos no referido ano. Nesse sentido, segundo Da Silva (2020), oito regiões apresentam-se como hiperendêmica, dentre elas a do município de Imperatriz. Destaca-se, inicialmente, a importância da associação desses números com o Índice de Desenvolvimento Humano do Maranhão, uma vez que, ainda segundo Azevedo, et al (2018), quanto menor o nível de escolaridade, maior a probabilidade do acometimento da patologia, além de fatores socioeconômicos e saneamento básico.

Portanto, o objetivo do presente trabalho é fazer um levantamento epidemiológico da hanseníase no município de Imperatriz/MA e realizar um comparativo desses dados com os de outros municípios da região Nordeste que tenham número de habitantes entre 200.000 e 300.000.

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, e os dados serão obtidos por meio de consulta a base de dados disponibilizada pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no endereço eletrônico (<http://https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>).

A população do estudo foi constituída por todos os casos de hanseníase diagnosticados e registrados no período de 2012 a 2021, nos seguintes municípios: Imperatriz/MA, Juazeiro do Norte/CE, Parnamirim/RN, Maracanaú/CE, Sobral/CE, Juazeiro/BA, Itabuna/BA, Lauro de Freitas/BA, Cabo de Santo Agostinho/PE e Arapiraca/AL.

Para seleção dos municípios foi utilizado o critério populacional, ou seja, cidades que tenham população entre 200.000 e 300.000 mil habitantes segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foram selecionados os seguintes dados referentes às variáveis de interesse para esta pesquisa: “ano diagnóstico”, “frequência”, “escolaridade”, “sexo”, “raça”, “faixa etária”. A partir dos dados obtidos, foi realizada uma tabulação no programa Microsoft Excel, e, em seguida, foi feita uma análise estatística descritiva e inferencial utilizando o software IBM SPSS Statistics 20. Já que se trata de um banco de domínio público, não será necessário submeter este trabalho ao Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

Ao todo, os dez municípios analisados somam mais de 2 milhões de habitantes, e no período de 2012 a 2021 foram notificados nessas cidades mais de oito mil casos de hanseníase. Através dos resultados será possível caracterizar a população mais atingida pela doença, compreender a relação do número de casos com aspectos socioambientais e observar as limitações do estudo.

A tabela 01 mostra a relação do número de casos por população estimada, sendo Juazeiro do Norte a cidade mais populosa e com 972 casos notificados no período 2012-2021. Imperatriz mesmo tendo uma população semelhante possui quase o dobro do número de casos de Juazeiro do Norte. A cidade com menos casos notificados foi Parnamirim, porém, cujos dados incongruentes com os da própria prefeitura da cidade, desse modo, não reflete a real situação da doença no município.

Tabela 1: Número de casos conforme população estimada. (DATASUS,2022)

Cidades	População estimada (2021, IBGE)	n	%
Arapiraca/AL	234.309	495	6,0
Cabo de Santo Agostinho/PE	210.796	1285	15,3
Imperatriz/MA	259.980	1887	22,5
Itabuna/BA	214.123	409	5,0
Juazeiro/BA	219.544	1564	18,6
Juazeiro do Norte/CE	278.264	972	11,6
Lauro de Freitas/BA	204.669	200	2,47
Maracanaú/CE	230.986	628	7,5
Parnamirim/RN	272.490	36	0,43
Sobral/CE	212.437	891	10,6
Total	2.337.598	8.367	100

Na tabela 2 verifica-se o número de casos notificados de hanseníase em indivíduos do sexo masculino e feminino no período de 2012 a 2021, considerando a frequência absoluta e relativa. O que se observa é que, em geral, há predomínio de casos envolvendo o sexo masculino, sendo Imperatriz o município com maior número absoluto de casos envolvendo homens com 1125 casos e também mulheres com 762 casos.

Tabela 2: Frequência numérica e percentual de casos conforme o sexo.

Cidade	Sexo			
	Masculino		Feminino	
	n	%	n	%
Arapiraca	243	49,1	252	50,9
Cabo de Santo Agostinho	683	53,2	601	46,8
Imperatriz	1125	59,6	762	40,4
Itabuna	220	53,8	189	46,25
Juazeiro	875	55,9	689	44,1
Juazeiro do Norte	578	59,5	394	40,5
Lauro de Freitas	100	50,0	100	50
Maracanaú	352	56,1	276	43,9
Parnamirim	16	44,4	20	55,6
Sobral	493	55,3	398	44,7

Fonte: DATASUS 2022

Na tabela 03, observa-se que a população parda é a mais afetada pela hanseníase em todos os municípios pesquisados, chegando, inclusive, a representar 76,3% do total de casos em Maracanaú, município localizado na região metropolitana de Fortaleza – CE. Em Imperatriz persiste o destaque negativo de ser a cidade com o maior número absoluto de casos envolvendo os indivíduos pardos com 1101 casos. Em seguida, vem a população negra com mais número de casos novos, sendo que, em algumas cidades, a população branca é a segunda mais atingida pela doença, como em Imperatriz. Ademais, a raça indígena possui o menor número de casos sendo que em Juazeiro do Norte, Lauro de Freitas, Parnamirim e Sobral não foram contabilizados casos envolvendo essa população durante o período analisado.

Tabela 3: Frequência numérica e percentual de casos conforme a raça.

Cidade	Raça											
	Branco		Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Arapiraca	6	1,2	50	10,1	151	30,5	1	0,2	282	57	5	1
Cabo Santo Agostinho	10	8,0	266	20,7	338	26,3	6	0,5	571	44,4	1	0,1
Imperatriz	37	2,0	459	24,3	265	14,0	19	1,0	110	58,3	6	0,3
Itabuna	31	7,6	58	14,2	84	20,5	4	1,0	231	56,5	1	0,2
Juazeiro	15	1,0	222	14,2	250	16,0	13	0,8	106	67,8	4	0,3
Juazeiro do Norte	27	2,8	149	15,3	126	13,0	11	1,1	656	67,8	-	-
Lauro de Freitas	15	7,5	35	17,5	57	28,5	1	0,5	92	46,0	-	-
Maracanaú	1	0,2	79	12,6	54	8,6	8	1,3	479	76,3	7	1,1
Parnamirim	4	8,7	12	26,1	0	0	15	32,6	15	32,6	-	-
Sobral	6	0,7	154	17,3	92	10,3	10	1,1	629	70,6	-	-

Fonte: DATASUS 2022

A tabela 04 mostra o nítido predomínio de casos envolvendo a população com 15 anos ou mais, sendo que essa faixa etária, em todos os municípios, representa mais de 90% do total de casos. Além disso, Cabo de Santo Agostinho, Juazeiro e Imperatriz acumulam mais de mil casos no período analisado envolvendo só essa faixa etária, sendo esta última, a cidade com o maior quantitativo, 1731 casos novos.

Tabela 04: Frequência numérica e percentual de casos conforme faixa etária

Cidade	Faixa etária			
	0 a 14 anos		15 anos ou mais	
	n	%	n	%
Arapiraca - AL	26	5,3	469	94,7
Cabo de Santo Agostinho - PE	87	6,8	1198	93,2
Imperatriz - MA	156	8,3	1731	91,7
Itabuna - BA	14	3,4	395	96,6
Juazeiro - BA	83	5,9	1322	94,1
Juazeiro do Norte - CE	44	4,5	928	95,5
Lauro de Freitas - BA	13	6,5	187	93,5
Maracanaú - CE	39	6,2	558	93,8
Parnamirim - RN	2	5,6	34	94,4
Sobral - CE	46	5,2	845	94,8

Fonte: DATASUS, 2022

Em relação ao nível de instrução, a tabela 5 mostra que a quase totalidade dos casos envolvem pessoas sem ensino superior, com a exceção de Parnamirim, que apresenta uma anomalia no registro de casos. Em Maracanaú esse percentual chega a 99%, em Imperatriz 96,3% dos casos novos envolvem pessoas sem educação superior, cerca de 1517 pessoas afetadas pela hanseníase, o maior número de casos entre as cidades analisadas.

Tabela 05: Frequência numérica e percentual de casos conforme nível de instrução.

Cidades	Sem educação superior		Com educação superior	
	n	%	n	%
Arapiraca	426	95,5	20	4,5
Cabo Sto Agostinho	828	96,6	29	3,4
Imperatriz	1517	96,3	59	3,7
Itabuna	273	92,2	23	7,8
Juazeiro	1353	96,1	54	3,9
Juazeiro do Norte	691	95,2	35	4,8
Lauro de Freitas	130	94,8	7	3,2
Maracanaú	594	99,0	6	1,0
Parnamirim	14	56,0	11	44,0
Sobral	742	98,3	13	1,7

Fonte: DATASUS, 2022

A tabela 6 traz informações relativas ao percentual da população com ocupação, salário médio mensal em número de salários-mínimos dos trabalhadores com carteira assinada, índice de desenvolvimento municipal (IDHM) relativo ao ano de 2010, esgotamento sanitário adequado (2010) e o número de casos no decênio 2012-2021. Todos os dados presentes na referida tabela são os mais atualizados e disponíveis publicamente.

Tabela 6: Dados socioeconômicos e demográficos da população avaliada.

Cidade	População ocupada	Salário médio mensal dos trabalhadores	IDHM	Esgotamento sanitário	Número de casos
Arapiraca - AL	17,5	1,5	0,649	19,1	495
Cabo de Sto. Agostinho	19,8	2,4	0,686	50,9	1285
Imperatriz	25,0	2,0	0,731	48,3	1887
Itabuna	20,4	1,9	0,712	81,2	409
Juazeiro	17,7	2,0	0,677	64,2	1564
Juazeiro do Norte	19,7	1,7	0,694	47,2	972
Lauro de Freitas	58,8	1,6	0,754	80,5	200
Maracanaú	28,3	1,9	0,686	68,8	628
Parnamirim	17,7	1,7	0,766	56,5	36
Sobral	24,5	1,9	0,714	75,6	891

Fonte: DATASUS, 2022

Verifica-se que todas as cidades apresentam um IDHM médio, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP), o esse índice é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda e varia de zero a um, quanto mais próximo de um, melhor. Imperatriz é a cidade com terceiro maior (0,731), atrás apenas de Lauro de Freitas (0,754) e Parnamirim (0,766). Quando se compara a taxa de esgotamento sanitário adequado, a duas cidades com menor número de casos, Itabuna e Lauro de Freitas, apresentam percentual superior à 80%. No entanto, apesar de possuírem taxas de esgotamento muito semelhantes, Itabuna possui mais que o dobro do número de casos de Lauro de Freitas. Em relação a empregabilidade, com exceção de Lauro de Freitas, as cidades analisadas não ultrapassam os 28,3% na taxa de ocupação, ganhando no máximo 2,4 salários mínimos de salário por mês.

DISCUSSÕES

De acordo com os dados disponíveis no DATASUS, os casos de hanseníase no período de 2012 a 2021 (tabela 1), nota-se que Imperatriz apresenta o maior número entre as cidades do nordeste com a população aproximada, correspondendo a 22,5% do total. Além disso, observa-se uma diferença discrepante entre o número de casos entre os anos de 2012 a 2021 nas cidades de Arapiraca/AL, Itabuna/BA, Lauro de Freitas/BA em relação ao município de Imperatriz/MA. Ainda assim, em Lauro de Freitas existe o Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase (CRTH), referência no estado da Bahia para o tratamento da hanseníase, o que permite a prevenção e controle da patologia. Não obstante, em Imperatriz, apesar de ter o Centro Dermatológico, o número de casos ainda é um dos maiores da região referida, o que sugere que outros fatores podem estar relacionados, como o saneamento básico, que segundo a TOURINHO (2019), é um fator de risco para o desenvolvimento da doença, além da escolaridade e renda (Souza, 2019) e será tratado a seguir neste trabalho. Além disso, segundo Santana et al. (2018) a região apresenta características de endemicidade, indo de encontro ao que mostram os dados no DATASUS.

Ademais, quando se trata do sexo do acometido (tabela 2), percebe-se uma tendência maior do público masculino infectado pelo bacilo (55,8%), e Imperatriz segue esse número, apresentando 59,6% de homens contaminados, apesar das mulheres serem maioria no Brasil. Isso se deve, de acordo com LOPES, (2021), a baixa adesão do público aos serviços de saúde entre os homens, que está relacionada às atividades laborais coincidirem com o horário de funcionamento da unidade, dificultando a obtenção e manutenção desse nível de atenção pelos

homens. Segundo Souza EA et al. (2020), as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento oportuno para o homem devem seguir acompanhadas de ações consistentes junto a Política Nacional de Saúde do Homem.

Além disso, na relação de raça e frequência de casos (tabela 3), percebe-se que há uma maior tendência de a raça parda ser atingida pela enfermidade (59,2%). Isso se deve ao fato do processo de miscigenação que aconteceu no Brasil ao longo do processo de colonização até os dias atuais. Em Imperatriz houve cerca de quase 60% de contaminação da população parda; Parnamirim- RN teve uma redução acentuada, contando com cerca de 30% da população dos pardos. Nas outras cidades há uma tendência a se manter entre 40% a 60%, como esperado, visto que a população brasileira conta com sua maioria parda, logo, é notório que o número de casos seja nesta população, visto que é a maior população do país. Tal radiografia se demonstra no ANJOS, et al (2021), que traduz o aumento da frequência na população devido a miscigenação do país.

Atrelado a isso, a tabela 4 demonstra a relação entre a faixa etária e a frequência de casos. Indivíduos acima de 15 anos de idade ou mais são a maioria dos afetados em todas as cidades analisadas, mantendo-se constante e sugerindo que a Hanseníase acomete principalmente adultos.

Outrossim, quando se relaciona o nível de escolaridade e os casos de hanseníase (tabela 5), percebe-se que a medida que a escolaridade aumenta, diminui os casos de hanseníase entre as cidades analisadas. De acordo com DOS SANTOS LAGEs (2018), "à medida que o nível de escolaridade aumenta, as incapacidades físicas no diagnóstico tendem a reduzir". Isso trouxe uma tendência que se mostrou fortemente na tabela, visto que indivíduos mais escolarizados apresentam casos reduzidos da doença. Além disso, em 2021, a proporção de casos novos com ensino fundamental incompleto foram os maiores em todas as regiões do país (DATASUS, 2021). Logo, não é apenas uma questão de promoção de saúde apenas, mas existe um aspecto social na patologia.

De acordo com a tabela 6, e com os estudos que fazem relação entre saneamento básico e casos de hanseníase, percebe-se que há uma associação com as duas variáveis. Segundo o FERNANDES (2017), "a falta de saneamento básico e o alto índice de incapacidade física, apresentaram predomínio no perfil dos pacientes". Isso é representado na tabela 6, pois municípios com mais de 75% de esgotamento sanitário em comparação a Imperatriz que possui apenas cerca de 48% de esgotamento possui cerca do dobro de casos que os municípios que têm acima de 75% do saneamento básico. Mostrando que a questão sanitária é fundamental para reduzir os números de casos de hanseníase no município de Imperatriz.

No viés do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que segundo a UPDN, segue as mesmas três dimensões do IDH global – saúde, educação e renda, mas adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais, auxiliando sobre história dos municípios em três importantes dimensões do desenvolvimento humano, representado na tabela 7, observa-se que apesar do município de Imperatriz ter um dos maiores índices, nota-se uma alta incidência dos casos de hanseníase, demonstrando vai de encontro com os estudos realizados, sobre a relação do IDH com hanseníase.

Devido os dados serem públicos, o trabalho apresenta limitações como a possibilidade de interferências e desatualização das informações, além de subnotificação. Uma das limitações são relativas ao município de Parnamirim, segundo o DATASUS, registrou 36 casos de hanseníase no período acima citado, apresentando conflito com os dados fornecidos pela Prefeitura de Parnamirim (2019), que no período 2014 - 2018 houve o registro de 70 casos de hanseníase, colocando- a como região endêmica do estado. Além disso, outra limitação refere-se aos dados disponíveis no IBGE, que se encontram com datas desatualizadas, interferindo em uma inferência categórica acerca da correlação entre as variáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hanseníase persiste como problema de saúde pública em Imperatriz – MA e nos demais municípios analisados, afetando na maioria dos casos, pessoas pardas, do sexo masculino, sem educação superior e com 15 anos ou mais de idade. A segunda maior cidade do Maranhão, ainda demonstra um nítido despreparo no enfrentamento da doença, visto que os dados ainda a colocam na condição de município hiperendêmico mesmo com o advento de tratamentos como a poliquimioterapia que cura, interrompe a transmissão, previne as deformidades e demonstrou grande sucesso no enfrentamento dessa enfermidade em outras partes do mundo. Esse cenário associado a baixa taxa de esgotamento sanitário adequado, de trabalhadores com carteira assinada, bem como o baixo nível salarial da população influencia negativamente os índices que avaliam o desenvolvimento de uma região como o IDHM. Nesse sentido, é preciso avaliar essa problemática de forma ampla, discutir os aspectos socioeconômicos e psicossociais que influenciam nesse quadro, desenvolver ações de prevenção e combate a essa doença e garantir a população amplo acesso à informação, já que quanto mais a população conhecer os riscos associados a doença e as estratégias de prevenção e tratamento, mais cedo esses casos serão diagnosticados e tratados e menos pessoas serão infectadas.

SUPORTE FINANCEIRO

Não houve suporte financeiro.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não ter conflitos de interesse.

ABSTRACT

Introduction: Leprosy is a chronic, infectious disease caused by *Mycobacterium leprae* (*M. leprae*), this disease affects peripheral nerves and, mainly, Schwann cells. In Brazil, despite the WHO having proposed an eradication of leprosy until the 2000s, it is clear that the country still struggles with the problem with endemic regions. Currently, what is observed is that, although, in the country, there is potential for the elimination of the disease at the national level, the regional differences end up in the maintenance of the circulating disease. **Objective:** In this way, the present work aims to carry out an epidemiological survey of leprosy in the municipality of Imperatriz - MA and others in the northeast region that have a similar population and compare the data obtained. **Methodology:** This is an epidemiological, descriptive, retrospective study, whose data collection was made from the cases of leprosy notified in the municipality of Imperatriz - MA, Juazeiro do Norte - CE, Parnamirim - RN, Maracanaú - CE, Sobral - CE, Juazeiro - BA, Itabuna - BA, Lauro de Freitas - BA, Cabo de Santo Agostinho - PE and Arapiraca - AL in the period from 2017 to 2021, in the online databases, available at the Department of Informatics of the SUS (DATASUS). **Results and discussion:** The municipality of Imperatriz - MA was the one with the highest number of cases in the analyzed period, with 1887 cases reported. Leprosy was more prevalent in the population, male, mixed race, without higher education and aged 15 years or older. **Conclusion:** In this sense, leprosy persists as a public health problem not only in Imperatriz - MA, but also in the other municipalities analyzed, mainly affecting the low-income population, and, in the vast majority, people who did not have access to higher education. Thus, it is necessary to carry out further studies with a broad approach to the current situation.

Keywords: Leprosy; North East; Imperatriz – MA.

REFERÊNCIAS

1. ANJOS, L. H. G. .; CUNHA, S. M. da .; BATISTA, G. M. .; HIGINO, T. M. M. .; SOUZA, D. C. P. de .; ALIANÇA, A. S. dos S. Epidemiological profile of Leprosy in the state of Maranhão from 2018 to 2020. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 15, p.5. 2021.
2. AZEVEDO, Karina Felipe de. Caracterização clínica epidemiológica dos pacientes com hanseníase acometidos por incapacidade física no nordeste brasileiro. 2018. 41fl. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), **Curso de Bacharelado em Enfermagem, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité – Paraíba – Brasil**, p.8. 2018.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. **Boletim Epidemiológico, Hanseníase**. Brasília. 2022.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia prático sobre hanseníase. **Secretaria de Vigilância em Saúde**. Departamento de Vigilância e Doenças Transmissíveis. ed 01, p. 6-7, 2017.
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Disponível em <http://www.datasus.gov.br> [Acessado em agosto de 2022]
6. DA SILVA, Patrícia Samara Ribeiro et al. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes portadores de hanseníase em um município do Maranhão. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.12, n. 8, p. e3468-e3468, 2020.
7. DE LIMA FILHO, Carlos Antonio. Perfil epidemiológico da hanseníase na região Nordeste do Brasil no período de 2016-2020. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p.3. 2021.
8. DOS SANTOS LAGES, Daniele et al. A baixa escolaridade está associada ao aumento de incapacidades físicas no diagnóstico de hanseníase no Vale do Jequitinhonha. **HU Revista**, v. 44, n. 3, p. 306, 2018.
9. FERNANDES, Marcos Vinícius Costa et al. Hanseníase na população juvenil e sua relação com a desigualdade social: revisão integrativa. **Scientia Amazonia**, v. 6, n. 1, p. 121, 2017.
10. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Dados populacionais. 2017.
11. LOPES, Fernanda de Castro et al. Hanseníase no contexto da Estratégia Saúde da Família em cenário endêmico do Maranhão: prevalência e fatores associados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p.1812. 1805-1816, 2021.
12. NIITSUMA, Eyleen Nabyla Alvarenga et al. Fatores associados ao adoecimento por hanseníase em contatos: revisão sistemática e metanálise. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 24, 2021.

